

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИБЕНЗОЙНЫХ КИСЛОТ, ФРАГМЕНТА АМИНОКИСЛОТ, ИМИДАЗОЛА

1¹ Садуллаева Г.Г., 1² Ниязов Л.Н. 1³ У.У. Хафизов

1 Бухарский инженерно-технологический институт,

2Бухарский государственный медицинский институт имени Абу

Али ибн Сины 3 университета Зармеда

sadullayeva.gulmira@bsmi.uz

Аннотация: В статье рассмотрена реакционная способность и потенциальная биологическая активность синтезированных веществ. Исследования показывают, что синтезированные вещества обладают несколькими потенциальными биологическими активностями.

Ключевые слова: гидроксibenзойные кислоты, аминопропионовая кислота, имидазол, активность, строение.

Входит. В настоящее время синтез и производство биологически активных веществ или потенциальных лекарств быстро развивается. Добавление дополнительной функциональной группы к существующим биологически активным соединениям технологически удобно для процесса фармацевтического производства и использования в сельском хозяйстве. Преимущество использования нового соединения, полученного путем добавления функциональной группы к органическим молекулам, заключается в том, что молекула легко расщепляется ферментами в организме.[1-3]

Материалы: 4-гидроксibenзойная кислота обладает антибактериальной (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий), противогрибковой, противоводорослевой, антимуtagenной и эстрогенной активностью. Кроме того, он используется в качестве связующего вещества

для изучения образования гидроксильного радикала во время церебральной ишемии и реперфузии, а также широко используется в качестве консерванта в лекарствах, косметике, фармацевтических препаратах, продуктах питания и напитках. Из двух противомикробных средств, выделенных из рисовой шелухи, 4-гидроксикоричная кислота представляет собой гидроксипроизводное коричной кислоты, обладающее антиоксидантными свойствами. Исследования показывают, что 4-гидроксикоричная кислота может снизить риск развития рака за счет уменьшения образования канцерогенных нитрозаминов.

Методы исследования: методом Шоттена Баумена синтезировано 7 веществ на основе гидроксibenзойных кислот, аминокпропионовой кислоты и имидазола. Метод синтеза отличается от других методов тем, что он прост, эффективен и дешев. Процесс синтеза проводился в 4 этапа. Полученное вещество представляет собой белый порошок без запаха, плохо растворимый в воде. Формулы, выходы, практический и теоретический качественный состав, температуры растворимости и ликвидуса некоторых синтезированных веществ представлены в таблице 1.

таблице 1

Formula	Shifr	Unum, %	Amalda aniqlandi, %	Nazariy hisoblendi, %	Rf n- butanol	Ts
	I	47	C (60.15%) H (5.08%) N (16.23%) O (18.54%)	C (60.23%) H (5.05%) N (16.21%) O (18.51%)	0,81	287
	II	52	C (60.18%) H (5.03%) N (16.25%) O (18.54%)	C (60.23%) H (5.05%) N (16.21%) O (18.51%)	0,82	298
	III	54	C (60.25%) H (5.07%) N (16.19%) O (18.49%)	C (60.23%) H (5.05%) N (16.21%) O (18.51%)	0,80	258

Также с помощью программы PassOnline было установлено, что эти

соединения проявляют очень хорошую биологическую активность против микроорганизмов. С целью уточнения этих предположений новое соединение, синтезированное в лабораторных условиях, было протестировано на 4 различных питательных средах для определения биологической активности. Процедура проводилась следующим образом:

В качестве модельных штаммов в исследовании использовали *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp* и *Enterococcus spp*. Их представили сотрудники бактериологической лаборатории Бухарского городского управления санитарно-эпидемиологической безопасности и здравоохранения. Образцы фильтровальной бумаги диаметром 5 мм готовили и стерилизовали в автоклаве при давлении 1 атм в течение 20 минут.

Заключение: Многие производные гидроксibenзойной кислоты широко используются в медицине и применяются как противовоспалительные, противораковые, улучшающие кишечную флору и противораковые средства [3-5]. Из приведенной выше таблицы также видно, что синтезированные вещества также дают хорошие результаты при проверке свойств биологической активности. Наилучшая биоактивность наблюдалась у кода VII. Это вещество показало хорошие результаты во всех трех средах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Rohini Manuja, Sh.Sachdeva, A.Jain, J.Chaudhary., A Comprehensive Review on Biological activities of p-hydroxy benzoic acid and its derivatives// Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res., 22(2), Sep – Oct 2013; 20, 109-115
2. Л.Н. Ниязов, А.К. Брель, штаб Бахромов Синтез и свойства производных салициловой кислоты, ее натриевых и калиевых солей // Научный вестник. Серия: Химические исследования. – 2020. – № 7(51). - С. 28-38

